

ВРЕД И ПОЛЬЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ С КОМПЬЮТЕРОМ*Алиева З.А.**Мингечевирский Государственный Университет**Азербайджан**Асланова С.Р.**Мингечевирский Государственный Университет**Азербайджан***HARM AND BENEFIT OF INTERACTION OF CHILDREN WITH A COMPUTER***Aliyeva Z.,**Mingachevir State University**Azerbaijan**Aslanova S.**Mingachevir State University**Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Массово компьютер вошел в жизнь человека около 40 лет назад и уже успел занять в ней огромное место. Дошло до того, что уже в наше время встает вопрос о вреде компьютеров на здоровье людей, особенно беспокоит его влияние на детей. Компьютер для детей – это больше замена родительского внимания, т.к. сейчас от дефицита внимания со стороны родителей страдают очень многие дети. В свою очередь это приводит к не всегда естественному поведению со стороны ребенка. Так начинается зависимость ребенка от электронного устройства. Большинство детей используют компьютер для игр, которые нередко имеют функцию сетевой игры. Т.е., играя со сверстниками, ребенок пытается самоутвердиться в виртуальной реальности, а не в настоящей, что в свою очередь, ведет к нехватке опыта общения в живую. Множество компьютерных игр ведут к расстройству нервной системы из-за психоэмоциональных перегрузок у ребенка, т.к. не рассчитаны по возрасту.

И несмотря на то, что появляется всё больше данных о негативном влиянии компьютера и интернета на психику и физическое здоровье, нельзя утверждать, что компьютерные игры и интернет должны быть исключены из жизни детей и подростков.

ABSTRACT

Massively the computer entered a person's life about 40 years ago and has already managed to take a huge place in it. It has come to the point that in our time the question of the dangers of computers to people's health is raised, especially its impact on children is of concern. A computer for children is more of a substitute for parental attention, because Today, many children suffer from a lack of attention from their parents. In turn, this leads to not always natural behavior on the part of the child. Thus begins the dependence of the child on the electronic device. Most children use the computer to play games, which often have an online game function. That is, when playing with peers, the child tries to assert himself in virtual reality, and not in the real one, which in turn leads to a lack of live communication experience. A lot of computer games lead to a disorder of the nervous system due to psycho-emotional overload in a child, because. not calculated by age.

And despite the fact that there is more and more data about the negative impact of the computer and the Internet on the psyche and physical health, it cannot be argued that computer games and the Internet should be excluded from the lives of children and adolescents.

Ключевые слова: компьютер, вред, компьютерные игры, интернет-аддикция, специальные визуальные компьютерные программы, дети с аутизмом, STEAM в Азербайджане.

Keywords: computer, harm, computer games, Internet addiction, special visual computer programs, children with autism, STEAM in Azerbaijan.

Введение

В современном мире быстрыми темпами увеличивается использование компьютерных технологий в повседневной жизни. Компьютеры и интернет стали незаменимыми помощниками в учебе и работе и даже стали частью нашего досуга. Через интернет происходит общение, поиск необходимой информации, делаются покупки, реализуются игровые пристрастия.

В последнее время появляется всё больше данных о негативном влиянии компьютера и интернета

на психику и физическое здоровье человека. В связи с тем, что дети и подростки все чаще стали пользоваться компьютером и интернетом, возникает вопрос, насколько это полезно для их развития или же вредно для их физического и психического здоровья.

Вместе с удобствами, которые нам принесли компьютерные технологии, можно заметить увеличивающееся количество проблем, связанных с ними. Помимо таких проблем со здоровьем, как

нарушение осанки и ухудшение зрения, у некоторых людей, в частности, у детей, появляется такое психологическое расстройство, как компьютерная зависимость (синонимы: интернет-аддикция, нетаголизм, виртуальная аддикция, интернет поведенческая зависимость, избыточное патологическое применение интернета) [1].

Компьютерная зависимость

Компьютерная зависимость — это расстройство поведения, при котором человек играет в компьютерные игры, использует интернет, социальные сети, бесцельно проводит время в поисках ненужной информации, чтобы оградить себя от повседневных проблем, выйти из депрессии и уйти от чувства беспокойства [2].

Интернет-аддикция относится к технологическим аддикциям наряду с гаджет аддикциями, мобильными телефонами (смс-аддикция) и телевизионными аддикциями. Интернет-аддикция относится к категории нехимических аддикций, где объектом зависимости становится поведенческий образ, а не психо-активные вещества. В западной литературе для обозначения этих видов аддиктивного поведения чаще используется термин «поведенческие аддикции».

Эксперты выделяют следующие симптомы компьютерной зависимости:

1. подключение к интернету каждый день, не обращая внимания на время, проведенное за компьютером;
2. потребность проводить в сети все больше и больше времени;
3. создание большого количества электронных адресов, ICQ, MSN контактов для виртуального общения, навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту и увеличение времени, проводимого онлайн;
4. потеря интереса к чему-либо, кроме компьютера;
5. уменьшение социальной активности, потеря контактоспособности с друзьями, родственниками и одноклассниками;
6. постоянная усталость и недосыпание;
7. ложь членам семьи и учителям по поводу времени, проведенного в сети;
8. ослабление родственных и дружеских связей;

Выяснено, что 17% китайских подростков зависимы от компьютера [3]. В Южной Корее 10% подростков угрожает высокий риск компьютерной зависимости [4]. В Латвии 17% учащихся 9 классов и 13% учащихся 10-12 классов зависимы от компьютера [5]. Исследование, проведенное Центром по проблемам аддикций и психического здоровья (САМН) в Торонто показало, что 10% опрошенных из 9000 учащихся 7-12 классов как минимум 7 часов в день проводят за экраном компьютера [6].

И несмотря на то, что появляется всё больше данных о негативном влиянии компьютера и интернета на психику и физическое здоровье, нельзя утверждать, что компьютерные игры и интернет должны быть исключены из жизни детей и подростков.

Не все игры плохо влияют на психику, некоторые способствуют развитию познавательных и моральных качеств. Родители должны следить за тематикой игр и выбирать игры, в которых нет насилия, убийств и жестокости, следить за тем, чтобы подросток домашние задания выполнял, не пользуясь готовыми ответами из интернета, так как это подавляет познавательную мотивацию.

Компьютерные обучающие программы

Важным и позитивным моментом является то, что на основе психологических теорий развития когнитивных (познавательных) процессов разрабатываются основополагающие принципы создания компьютерных программ для обучения и развития детей и подростков. При планировании и разработке таких интернет-программ учитываются детские способности, интересы и потребности развития для каждого возрастного периода.

Дети разных возрастов имеют совершенно разные физические, познавательные и психосоциальные характеристики. Четырехлетний ребенок может не обладать ловкостью рук, чтобы работать со сложной интернет-игрой, его крупная и мелкая моторика только начинает развиваться. В дошкольном и младшем школьном возрасте развиваются память, внимание, восприятие, мышление, воображение и ведущей деятельностью является игра. К восьми годам развивается способность рассуждать логически, что позволяет выполнять задания, основанные на необходимости построения собственной стратегии, решать головоломки.

Для десятилетних и двенадцатилетних ребят важным являются ситуация успеха и развитие интеллектуальных и творческих способностей [7]. Для того чтобы обеспечить информационную безопасность учебных программ для детей дошкольного возраста, организация Savvy Cyber Kids разработала учебные материалы, обучающие безопасности перед выходом в интернет [8].

На данный момент созданы и апробированы компьютерные программы, помогающие детям научиться писать. Португальские ученые исследовали влияние компьютерной программы IWA на развитие навыка письма и улучшения подчёрка у детей младшего школьного возраста.

Данная программа помогает детям учиться писать и предлагает определенную степень автономии для школьного учителя, родителей и ребенка. Функции, доступные для преподавателя, позволяют определить и настройку обучающих упражнений, включающих буквы и цифры. Интерфейс для ребенка поддерживает его в решении этих упражнений.

Инклюзивные дети

Не стоит забывать, что в нашем обществе есть дети с различными тяжёлыми заболеваниями и формами инвалидности, дети с особыми потребностями. У таких детей круг общения очень ограничен, особенно при обучении на дому, отсутствии возможности выходить из дома. В некоторых случаях тяжёлые заболевания и увечья препятствуют установлению контактов с окружающими или отворачивают окружающих от ребёнка.

У детей с заболеваниями слуха, зрения, затруднённой речью, детским церебральным параличом, тяжёлой формой эпилепсии, аутизмом, пороками сердца часто затруднены процессы обучения и социализации. Поэтому компьютер может стать для них единственным средством общения, получения информации, единственным развлечением и занятием.

Компьютер позволяет таким детям «открывать мир», находить друзей. Зависимость же наступает тогда, когда при появлении альтернативных возможностей обучения, общения, досуга, они (эти новые возможности) отвергаются, когда компьютер используется лишь как средство получения удовольствия, но не информации и пользы [9].

Для развития, обучения и социализации детей с особыми потребностями разрабатываются специальные компьютерные программы. Так, М. Мониби и Г.Р. Хайес разработали Mocosos (Mobile communications tools for children), новый класс мобильных средств коммуникации для детей с особыми потребностями, которые не могут общаться устно. Mocosos даёт им возможность удовлетворить потребность в общении [10].

Созданы мультимедийные интерактивные технологии для развития когнитивной, моторной и эмоциональной сферы детей-инвалидов в контексте школьного обучения. Обычные бумажные элементы (например, рисунки, фотографии) объединяются мультимедийными ресурсами (видео, звук, анимация), создавая игровое интерактивное пространство, которое настроено на конкретные образовательные потребности каждого ребенка-инвалида. Данная программа помогает им интегрироваться в классный коллектив и повышает толерантность и чувство общности в классе [11].

Итальянскими учеными спроектировано и разработано дидактическое программное обеспечение для обучения детей-аутистов в соответствии с методологией обучения „Прикладной анализ поведения” (Applied Behaviour Analysis learning technique) [12]. Прикладной анализ поведения (ПАП) представляет собой процесс систематического применения мероприятий, принципы которых основаны на теории обучения (Learning Theory). Целью является улучшение социально значимого поведения.

Электронная среда обучения (eLearning environment), основанная на принципах ПАП, успешно применяется для обучения детей с аутизмом [12].

1. Дети, страдающие аутизмом, практически не способны к установлению эмоционального контакта с другими людьми. Они не смотрят в глаза, общение вызывает стресс, панику. Они лучше себя чувствуют в одиночестве.

2. Аутисты страдают расстройством речи, замедленным ее развитием или отсутствием.

3. Дети с аутизмом с трудом воспринимают или даже отвергают все новое. Предпочитают носить одну и ту же одежду, играть одними и теми же игрушками. Движения их монотонны, игры однообразны.

4. Они избегают громких звуков, яркого освещения.

5. Временами импульсивны и вспыльчивы, не организованы и забывчивы.

Компьютерные игры привлекают детей с РАС тем, что они:

- дают немедленный результат;
- позволяют избежать личного общения;
- визуально стимулируют;
- позволяют настроить звук и яркость в соответствии с предпочтениями ребенка;
- дают возможность повторять одну игру снова и снова.

Компьютерные обучающие игры облегчают процесс развития детей с РАС. Во время многократных повторений игры усваивается новая информация. С помощью компьютерных и мобильных приложений можно выучить буквы, научиться читать, считать, выучить цвета, развить коммуникативные способности.

Специальных развивающих игр для детей с расстройством аутистического синдрома очень мало. Но для развития можно использовать и обычные развивающие игры.

Для поддержки, обучения и развития когнитивных функций, особенно устной речи у детей, страдающих аутизмом, часто используют визуальные носители. Разработка и использование интерактивных визуальных опор, больших дисплеев, группы мобильных персональных устройств и персональных технологий записи уменьшают многие проблемы аутизма [13].

Специальные визуальные компьютерные программы vSked, включающие графики и символы, помогают детям-аутистам понять, структурировать и прогнозировать их деятельность в повседневной жизни, улучшают качество общения и социального взаимодействия в школе [14].

Есть осязаемый интерфейс, который позволяет детям практиковать навыки дошкольного обучения, используя устную речь. Он представляет Dolltalk, систему, которая облегчает способность детей воспринимать повествовательные перспективы с помощью механизма передачи речи. Представленная игрушка работает, прося детей рассказывать истории и воспроизводя истории ребенку, используя повествовательные функции. Было показано, что способность выражать то, как персонажи думают и чувствуют в повествовании, и то, что побуждает их действовать, предсказывает академическую компетентность детей дошкольного возраста. Было проведено исследование пользователей, чтобы понять краткосрочное влияние Dolltalk на детскую проработку внутренних состояний персонажей истории. Результаты показывают, что игра с Dolltalk побуждает детей вводить своих персонажей в историю и выражать внутренние состояния своих персонажей гораздо лучше, чем при использовании простого магнитофона. Результаты также показывают, что игра с текущей версией Dolltalk или с Dolltalk в режиме магнитофона побуждает детей предоставлять пространственную и временную информацию в своих рассказах гораздо больше,

чем если бы они не слушали воспроизведение своих историй.

Новое устройство ввода, встроенное в детские игрушки для создания видеороликов, которое функционирует как система видео и повествования, в которой дети создают видеоролики с игрушками-персонажами и о них, поскольку система анализирует их жесты и игровые шаблоны.

Оно состоит из новой формы взаимодействия для детей, рассказывающих истории с помощью физических артефактов. Любимый реквизит детей чередуется между персонажами и операторами в фильме. Играя с игрушками, чтобы разыграть историю, они проводят монтаж фильма. Эта вычислительная техника поддерживает осязаемое взаимодействие детей с цифровыми материалами.

Компьютерные игры – это большой мир. И в этой вселенной необходимо уметь ориентироваться. Все зависит от результата, который Вы хотите получить в ходе игрового процесса. Для детей, в первую очередь, целью является получение хорошего настроения. Главное не путать просто хорошее настроение от нездорового смеха, которым сопровождаются некоторые игры. Ведь – это первый знак того, что игра негативно влияет на психику ребенка. Сначала игры необходимо подбирать по возрастному ограничению, потом по содержанию игры, ее игровой атмосфере (она должна быть уютной и невраждебной психике ребенка). Еще один не менее важный критерий выбора компьютерной игры – это ее интерфейс, если он способствует развитию мелкой моторики рук, то это правильно подобранная игра.

Чем ещё кроме игр дети занимаются на компьютере?

В данном случае большую роль играет интернет, т.к. это есть часть одного целого информационного мира, с которым мы учимся грамотно взаимодействовать.

Чтобы снизить риски для ребенка рекомендуется устанавливать блокировку на доступ к определенным категориям сайтов, на которых ребенок может почерпнуть негативную информацию.

Большую пользу в будущем ребенку принесет изучение основ работы с офисными программами. Уже сейчас крайне востребованы такие умения как владение различными программами офисного или технического назначения. Высокая скорость печати и умение ориентироваться в текстовых редакторах, а также программах для составления таблиц будет, несомненно, плюсом в будущем.

Уже с детства ребенка необходимо учить правильному владению компьютером.

Значит компьютер совместно с интернетом – это многофункциональный центр информации.

Важно, чтобы пользование компьютером было грамотным, дозированным по времени и осознанным со стороны ребенка. А научить этому могут только родители.

Роль компьютера в жизни ребенка должна быть исключительно положительной. Обычный компьютер можно превратить в мощную образова-

тельную систему для ребенка. Для этого в интернете существуют и каждый год обновляются множество программ для интеллектуального развития. Например, онлайн - курсы по скорочтению, ментальной арифметике, изучению физики для дошкольного возраста и многое другое. Это придаст резкий скачок для всестороннего образования детей.

Что такое взаимодействие ребенка с компьютером?

Взаимодействие ребенка с компьютером касается изучения дизайна, оценки и реализации. Это определение, перефразируя Ассоциацию вычислительной техники (АСМ), определение взаимодействия человека с компьютером, списки дизайна, оценки и реализации в порядке, в которых они обычно не встречаются.

Взаимодействие ребенка с компьютером приобретает все большее значение, поскольку компьютеры играют все более повсеместную роль в нашей жизни, в том числе в жизни детей. Дети в регионах с высоким уровнем дохода теперь растут, ожидая, что предметы, с которыми они столкнутся, будут интерактивными, а контент по их выбору —

быть немедленно доступным. Вполне вероятно, что дети в регионах с низким уровнем дохода испытают то же самое.

В современном мире стремительно развивающихся технологий перед образовательным процессом стоит амбициозная задача – идти в ногу с прогрессом и даже опережать его, прививая сегодня детям те навыки, которые будут им полезны через 10 лет.

STEAM в Азербайджане.

Новые пути донесения нужных знаний ищут во всем мире. Пытаются адаптировать образовательную систему под современный лад и в Азербайджане.

В сентябре 2019 года в рамках пилотного проекта Министерства образования в 42-х школах Абшерона для учеников 6-х классов был внедрен революционно новый предмет STEAM, который сегодня развивается как один из основных международных трендов в образовании. На данный момент в проект вовлечены около 6 тыс. детей и около 300 преподавателей.

Этот новый для азербайджанских школ предмет сочетает в себе элементы естественных наук, технологии, инженерного искусства, творчества и математики (S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics) [19].

Особенность этих уроков в том, что здесь дети учатся применять на практике знания из разных областей, создавая что-то новое. Как правило, созданные предметы функциональны. К примеру, это могут быть собранные вручную роботы, которых нужно заставить двигаться. Для этого детям нужно знать основы информатики, кодирования, уметь пользоваться 3D-принтером, а также подручными материалами. Такая работа требует и знаний по отдельным предметам, в зависимости от поставленной задачи.

Сейчас есть много опасений по поводу того, что современные дети стали замкнутыми, не проявляют интереса к внешнему миру. Однако это не совсем так. Просто ребенок нашел себе другой способ социального взаимодействия – не с другими людьми, а с компьютерной техникой.

Это просто новая форма взаимодействия, и мы не можем ее отрицать. Вместо того чтобы заставлять ребенка отказаться от использования смартфонов, планшетов и любой другой техники, мы должны подстроить систему образования таким образом, чтобы это взаимодействие с техникой шло ребенку во благо, содействуя его развитию.

Примечательно, что на уроках STEAM использовать смартфоны не только не запрещается, но и поощряется. Когда преподаватель дает классу ту или иную задачу, дети могут воспользоваться ресурсами Интернета, чтобы найти правильный способ выполнить ее.

Помимо полезных знаний и навыков, STEAM развивает в детях командный дух.

Так как каждый проект выполняется не одним человеком, а командой из 2-4 детей, это очень хорошо развивает в детях умение работать в команде, делиться своими знаниями для достижения общей цели, учит максимально эффективно взаимодействовать друг с другом.

Работа в проекте STEAM подталкивает к тому, чтобы сам преподаватель постоянно находился в процессе развития и взаимодействия с коллегами, так как каждый проект требует от учителя знаний в самых разных областях.

Одним из принципов STEAM является возможность возвращения на предыдущий этап работы, улучшение определенных элементов и возвращение к процессу тестирования – до тех пор, пока полученный прототип не будет отвечать всем требуемым от него критериям.

Это полезный предмет, он не напрягает, расширяет кругозор. Тут можно воплотить свое воображение в реальность.

Несмотря на то, что предмет STEAM проходит в лице 7-м и 8-м уроком, дети в один голос говорят, что не устают здесь. Напротив, всем своим видом они демонстрируют интерес и вовлеченность.

В качестве успешного примера применения STEAM-обучения для Министерства образования Азербайджана послужил Израиль, где эта система успешно внедрена и эффективно используется уже много лет.

Пилотный проект STEAM рассчитан на три года. В следующем учебном году планируется расширить охват проектом до 120 школ (20 тысяч школьников), приобщив к нему также регионы страны. В 2022 году, после оценки результатов, будет решено, стоит ли внедрять этот предмет в школах страны в массовом порядке.

Цель этого проекта – воспитать человека с творческим мышлением и практическими навыками, способного создать что-то новое, умеющего работать в команде и нацеленного на успех.

Вывод.

Поиском золотой середины во взаимодействии ребенка с компьютером уже занимаются серьезные научные организации, т.е. это один из показателей колоссального влияния электроники на здоровье людей. Все зависит от индивидуальности того или иного случая, ведь для детей с ограниченными возможностями роль компьютера на много выше, т.к. он позволяет получить доступ в повседневный мир, который для ребенка не всегда доступен. Например, это можно отнести к дистанционной учебе и т.д.

Выделяется несколько основополагающих советов, воспользовавшись которыми возможно, если не полностью убрать, то значительно снизит негативное влияние компьютера на ребенка:

- пребывание за компьютером должно быть дозированным, не более 1 – 1,5 часа без перерыва;
- во время перерывов необходимо выполнять гимнастические упражнения для глаз, шейного отдела позвоночника, разработку нижних конечностей
- в день не рекомендуется сидеть за компьютером более 3 часов, т.к. ребенок должен больше двигаться, познавать мир не через экран монитора, а в живую. Для правильного развития мозга ребенка это очень важно.

Компьютер одно из немногих устройств, созданных человеком, сочетает в себе как положительные, так и отрицательные характеристики. Все зависит от умения пользоваться компьютером, и умения вовремя его выключить или передохнуть, потому что важна дозированная работа за компьютером, даже ртуть в малых количествах это не яд, а лекарство.

Литература

1. Егоров А. Ю. Нехимические зависимости. – Санкт-Петербург: 2007. – 190 с.
2. MedicineNet.com. Электронный ресурс.
3. China Internet Network Information Center.
4. Park S. K. et al. Prevalence of Internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents Family Therapy.
5. Yusta. Computer addiction.
6. Centre for Addiction and Mental Health. Centre for Addiction and Mental Health. 2009.
7. Baumgarten M. Kids and the internet: a developmental summary // Computers in Entertainment (CIE) – Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment. (New York, October, 2003). USA, New York, 2003. – V. 1. – Issue 1. – P. 553–575.
8. Halpert B. Preschool information assurance curriculum development // Information Security Curriculum Development Conference (Kennesaw, October 01-03, 2010). Georgia, Kennesaw, 2010. – P. 27–28.
9. Мельникова М. В. Каковы причины компьютерной зависимости у детей и подростков? // Школа жизни. – 2009. – № 2.
10. Monibi M., Hayes G. R. Mocotos: mobile communications tools for children with special needs // Proc. of the 7th international conference on Interaction design and children (Chicago, June 11 – 13, 2008). Illinois, Chicago, 2008. – P. 121–124.

11. Garzotto F., Bordogna F. Paper-based multi-media interaction as learning tool for disabled children // Proc. of the 9th International Conference on Interaction Design and Children. Barcelona (Spain, June 09 – 12, 2010). Spain, 2010. – P. 79–88.

12. Artoni S, et.al. Accessible education for autistic children: ABA-based didactic software // Proc. of the 6th international conference on Universal access in human-computer interaction: applications and services (Orlando, July 09 – 14, 2011). Orlando, FL, 2011.

13. Hayes G R., et al. Interactive visual supports for children with autism // Personal and Ubiquitous Computing. – 2010. – V. 14 – № 7. – P. 663–680.

14. Hirano S. H., Yeganyan H. T., Marcu G., Nguyen G. H., Boyd L. A., Hayes H. R. VSked: evaluation of a system to support classroom activities for children with autism // Proc. of the 28th international conference

on Human factors in computing systems (Atlanta, April 10 – 15, 2010). USA, Georgia, Atlanta, 2010.

15. <https://zhu-zhu.by/novosti/kompyuter-v-zhizni-rebenka>

16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00008>

17. Gelderblom H., Kotz, P. Designing technology for young children: what we can learn from theories of cognitive development.

18. Hourcade J. P. Interaction Design and Children // Journal Foundations and Trends in Human-Computer Interaction. – 2008. – V. 1. – Issue 4.

19. <https://1news.az/news/20200210041833239-Proekt-STEAM-kak-novaya-forma-shkolnogo-obucheniya-v-Azerbaidzhane->

20. <https://report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/innovacionnaya-model-obucheniya-v-azerbajdzhane-steam-obrazovanie/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗОНИРОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Доктор философии в области пищевых наук PhD

кандидат технических наук, профессор РАЕ,

директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск

USING OZONIZING TECHNOLOGY IN THE FOOD INDUSTRY

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Science PhD

candidate of technical sciences, professor of RAE,

director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

АННОТАЦИЯ

Ежегодное увеличение потребительского спроса на свежие, минимально обработанные пищевые продукты способствует поиску новых методов и технологий, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов и их безопасность. Традиционные методы обработки, такие как нагревание, сушка и замораживание, связаны с потерей питательных веществ и высокой энергоемкостью. Благодаря своей дезинфицирующей и противомикробной активности озон находит свое применение для обработки пищевых продуктов. Установлено, что озонированная вода более эффективна, чем газообразный озон, так как скорость разложения ее выше и остаточное количество минимально. Данная статья содержит обзор последних научных публикаций о влиянии озонированной воды на процесс обеззараживания пищевых продуктов, характеристику оптимальных параметров обработки, существующие ограничения при использовании озонированной воды, так как, в зависимости от условий обработки озонированная вода может вызвать физико-химические изменения состава пищевых продуктов. Несмотря на широкое применение озонированной воды в различных отраслях промышленности для ингибирования микробной инфекции точный механизм процессинга озонированной воды на микробных клетках до сих пор неясен. Исследования, изучающие весь процесс механизма действия, а также свойства озонированной воды, которые вызывают требуемую эффективность обработки не менее важны, поэтому существует необходимость дальнейших исследований в этом направлении. Целесообразно также проводить дальнейшие научные исследования по разработке необходимых условий снижения вредного воздействия озонированной воды как на обрабатываемые продукты, так и на максимальную безопасность и здоровье людей.

ABSTRACT

The annual increase in consumer demand for fresh, minimally processed food products contributes to the search for new methods and technologies that ensure the maximum preservation of the nutritional value of products and their safety. Traditional processing methods such as heating, drying and freezing are associated with nutrient loss and high energy consumption. Due to its disinfectant and antimicrobial activity, ozone finds its application in food processing. It has been established that ozonized water is more effective than gaseous ozone, since its decomposition rate is higher and the residual amount is minimal. This article contains an overview of the latest scientific publications on the effect of ozonized water on the process of food disinfection, a description of the